

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ

**LXI СЕССИЯ
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА**

Санкт-Петербург 2015

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.П. КАРПИНСКОГО (ВСЕГЕИ)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ

**МАТЕРИАЛЫ LXI СЕССИИ
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА**

13 – 17 апреля 2015 г.

Санкт-Петербург 2015

Современные проблемы палеонтологии. Материалы LXI сессии Палеонтологического общества при РАН (13-17 апреля 2015 г., Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург, 2015, 214 с.

В сборнике помещены тезисы докладов LXI сессии Палеонтологического общества на тему «Современные проблемы палеонтологии». В большинстве тезисов рассмотрено использование различных групп организмов (фораминифер, радиолярий, диатомей, моллюсков, позвоночных, палинофлоры и др.) и биоты в целом для реконструкции истории формирования и развития морских и седиментационных бассейнов фанерозоя на территории Поволжья, Кавказа и Закавказья, Сибири, Северо-Востока России, Беларуси и Грузии. Большое внимание уделено новым находкам ископаемых (крупных фораминифер, радиолярий, ихтиофауны, позвоночных, зубов акул), малоизученным группам организмов (хитинозоа, микрокодии и др.), природе вендских микро- и макрофоссилий, вопросам филогении и систематики некоторых групп (радиолярии, фораминиферы, морские ежи), современным методам изучения палеонтологических остатков (микротомографическому, спектроскопическому, биометрическому и др.).

В ряде тезисов (заседание, посвященное памяти Л.С. Гликмана) содержатся сведения о новых находках, морфологии, таксономии, филогенетических построениях и значении для стратиграфии тетрапод, рептилий, ихтиофауны, птиц и млекопитающих России, Центральной Азии, Турции и Италии.

В тезисах докладов, представленных на памятное заседание, посвященное 80-летию со дня рождения Т.Н. Корень, освящены проблемы, методы и направления современных стратиграфических исследований

Сборник рассчитан на палеонтологов, биологов и стратиграфов.

Редколлегия:

Т.Н. Богданова, Э.М. Бугрова, И.Г. Данилов,
И.О. Евдокимова, А.О. Иванов, О.Л. Коссовая, М.В. Ошуркова,
Е.В. Попов, Е.Г. Раевская, А.А. Суяркова, Т.Ю. Толмачева

Полные скелеты ювенильных и молодых особей астеролепиформных антиарх встречаются крайне редко. Они известны, например, из живецких отложений карьера Лоде в Латвии (Upeniece, Upenieks, 1992; Upeniece, 2006). Весьма интересно, что у ювенильных астеролеписов (*Asterolepis*) при сравнительно хорошо развитом экзоскелете в туловищном панцире также отсутствует среднебрюшная кость и центральная часть вентральной стенки не окостеневает, у взрослых же астеролеписов эта кость появляется в панцире. В их онтогенезе происходила ретардация среднебрюшной кости. Так как у взрослых особей асперасписов в туловищном панцире отсутствует среднебрюшная кость, то, скорее всего, она не была развита и у ювенильных форм. Во взрослом состоянии у асперасписов окостенение центральной области вентральной стенки происходило не за счет развития среднебрюшной кости, как у астеролеписов, а за счет развития заднемедиальных частей передней вентролатеральной кости и переднемедиальных частей задней вентролатеральной. Отсутствие среднебрюшной кости во взрослом состоянии является признаком, сохранившимся с ювенильных стадий в онтогенезе. В филогенезе астеролепиформных эуантиарх у аспераспидид происходила задержка в закладке среднебрюшной кости и ее полное выпадение из экзоскелета, что привело к обособлению этой группы. К сожалению, ювенильные формы тубалеписидид неизвестны, но, весьма вероятно, что такие же механизмы формирования экзоскелета лежали и у них. Сходное же строение брюшной стенки панциря является следствием параллельного развития в двух разных ветвях – аспераспидидных антиарх среди астеролепиформных и тубалеписидидных среди ботриолепиформных.

Учитывая вышесказанное, система эуантиарх для надродовых таксонов, предлагаемая автором (Moloshnikov, 2012; Молошников, 2014), имеет следующий вид:

- Подкласс Antiarchi Cope, 1885
- Надотряд Euanteriarchi (= Brachicondylia)
- Отряд Asterolepiformes Berg, 1940
 - Семейство Asterolepididae Traquair, 1888
 - Семейство Remigolepididae Stensiö, 1931
 - Семейство Lepadolepididae Berg, 1955
 - Семейство Pterichthyodidae Stensiö, 1948
 - Семейство Asperaspidae Moloshnikov, 2012
- Отряд Bothriolepiformes Gross, 1965
 - Семейство Dianolepididae Long, 1983
 - Семейство Microbrachiidae Gross, 1965
 - Семейство Bothriolepididae Cope, 1886
 - Семейство Tubalepididae Moloshnikov, 2011

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО АКАНТОДАМ СРЕДНЕГО ДЕВОНА ГЛАВНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ

Д.В. Пинахина

СПбГУ, Санкт-Петербург, darya.pinakhina@gmail.com

В среднедевонских отложениях Главного девонского поля (ГДП) обильно представлены остатки акантод: чешуи, зубы и плавниковые шипы. Однако, несмотря на длительную историю изучения и большое количество собранного материала, акантоды ГДП все еще остаются малоизученными, особенно в некоторых стратиграфических интервалах. Главной трудностью при этом является фрагментарность скелетных остатков: по целым экземплярам на ГДП описан только один вид – *Lodeacanthus gaujicus* Upeniece, 1996. Вместе с тем, в работах таких исследователей как Л.А. Лярская (1975), Ю.Ю. Валюквичус (1979; 1985; 1988; 1995; 2006) и Э.Ю. Марк-Курик (2000; 2012) было продемонстрировано большое значение акантод для биоистратиграфии рассматриваемых отложений и предложе-

на зональная шкала для девона западной части ГДП. Этими авторами подчеркивается особая ценность этой группы для расчленения и корреляции отложений эйфельского яруса, для которого установлены четыре зоны (Mark-Kurik, Põldvere, 2012). В настоящей работе анализируются новые данные по распространению акантод с целью решения вопроса о положении границы между отложениями наровского (эйфельский ярус) и арукюлаского (живетский ярус) горизонтов в разрезе на р. Лемовжа (Ленинградская обл.).

Данная проблема является актуальной в связи с тем, что еще при выделении наровских слоев Д.В. Обручевым (1933), разрез на р. Лемовже рассматривался как наиболее представительный для нового подразделения, но было также отмечено, что верхняя граница этих слоев может проходить как по кровле верхней пачки мергелей, так и в перекрывающих ее песчаниках. Ее положение до сих пор остается дискуссионным (Ivanov et al., 2014).

В составе комплекса акантод из песчаников в 1,5 м над кровлей основной толщи мергелей наровского горизонта в обнажении правого берега р. Лемовжа (в 2 км к северо-востоку от д. Хотнежи) были определены следующие акантоды, представленные изолированной чешуей: *Cheiracanthus brevicostatus* Gross, *C. intricatus* Valiukevičius, *C. longicostatus* Gross, *C. talimae* Valiukevičius, *Cheiracanthus?* sp., *Nostolepis kernavensis* Valiukevičius, *Ptychodictyon distinctum?* Valiukevičius, *P. rimosum* Gross, *P. sulcatum* Gross, *Rhadinacanthus balticus?* Gross, *Acanthodes?* spp., а также шипы *Haplacanthus marginalis* Agassiz.

Данный комплекс отвечает четвертому стратиграфическому комплексу чешуй акантод, выделенному Ю.Ю. Валюкявичусом (1985) и соответствует верхненаровскому подгоризонту. Комплекс представляет особый интерес, поскольку имеет почти идентичный состав как на территории ГДП, так и в других районах Европейской части России (Ярославская, Костромская, Нижегородская области) (Valiukevičius, 1988).

Однако еще при выделении этого комплекса Ю.Ю. Валюкявичус обратил внимание на его близость с комплексом арукюлаского горизонта. В его составе только три вида не встречаются в арукюласком горизонте: *Nostolepis kernavensis*, *Cheiracanthus talimae* и *Cheiracanthoides proprius* Valiukevičius (Валюкявичус, 1985).

Следует отметить, что ранее комплексы акантод среднедевонских отложений на р. Лемовже были исследованы тем же автором (Валюкявичус, 1985), однако ни один из указанных выше видов не был выявлен. В ходе настоящего исследования в толще песчаников над мергелями в обнажении на р. Лемовжа обнаружены первые два вида, причем вид *Nostolepis kernavensis* является зональным. Соответствующая зона отвечает кярнавскому подгоризонту Эстонии и Латвии, костюковичскому горизонту Белоруси (Mark-Kurik, 2000) и черноморскому горизонту Центрального девонского поля. Эта зона прослеживается и в Тимано-Печорской провинции (Valiukevičius, 1988).

Таким образом, новые данные по акантодам указывают на поздненаровский возраст нижней пачки песчаников над основной толщей мергелей в изученном обнажении. Это согласуется с данными В.Н. Глинского по псаммостеидным бесчелюстным (Глинский, 2013): на рассматриваемом уровне наряду с видами, встречающимися как в наровском, так и в арукюласком горизонтах, обнаружен *Schizosteus splendens* (Eichwald), известный только из наровского интервала (Mark-Kurik, 2000; Глинский, 2013).

Можно также отметить первую находку В.Н. Глинским чешуи *Thelodonti* indet. в рассматриваемых отложениях, дальнейшее исследование которой может также дать важную информацию о времени их формирования.

Автор выражает большую благодарность А.О. Иванову и В.Н. Глинскому (СПбГУ) за помощь в проведении исследования, предоставленный для изучения материал и конструктивные замечания, а также П.П. Скучасу (СПбГУ) за вклад в сборы остатков ихтиофауны из рассмотренных отложений.